

MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE UM MULTIPLEXADOR NEURONAL USANDO NEURÔNIOS DE GALVES-LÖCHERBACH

Erick Perez de Novaes^{1a}; Ariadne de Andrade Costa^{1b}

¹ *Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil*

Área: Ciência da Computação/ Graduação

Este projeto investiga como o cérebro seleciona um estímulo entre vários simultâneos por meio da modelagem de um circuito neuronal que opera como um multiplexador (MUX). Para isso, utilizamos neurônios do modelo Galves-Löcherbach (GL), biologicamente plausíveis, estocásticos e dependentes do histórico de disparos. Essas propriedades tornam o GL adequado para representar processos com memória e ruído, conectados a funções como atenção seletiva, tomada de decisão e controle motor. O objetivo é projetar e analisar um MUX funcional composto por neurônios GL: múltiplas entradas, neurônios de controle binário (linhas de seleção) e uma unidade de saída. Os sinais de controle definem qual entrada é priorizada, enquanto as demais são suprimidas, permitindo testar mecanismos de seleção e inibição competitiva. O projeto está em andamento e a implementação está sendo feita em Python, empregando os pacotes NumPy e Matplotlib. As métricas de avaliação incluem a seletividade (capacidade de escolher a entrada-alvo) e fidelidade (preservação do sinal selecionado), além de visualizações gráficas do funcionamento do MUX. Espera-se demonstrar que um circuito GL pode realizar a comutação de sinais de forma estável e precisa, mesmo sob ruído, reproduzindo aspectos centrais da seleção atencional. O estudo busca iluminar mecanismos neurais subjacentes às funções executivas e seletivas e, ao mesmo tempo, oferecer subsídios para a neurociência computacional e o desenvolvimento de modelos de inteligência artificial inspirados em sistemas biológicos.

Palavras-chave: Atenção seletiva; Circuito neuronal multiplexador; Modelo de Galves-Löcherbach; Neurociência computacional; Simulações em Python.

a: erick.novaes@discente.ufj.edu.br

b: ariadne.costa@ufj.edu.br